

Türkiye Psikoloji ve Psikiyatri Tıp Dergisi

Makale Başvuru Tarihi:05.03.2025 Makale Yayın Tarihi: 30.05.2025 Makale Türü: Araştırma
E-Issn:3023-7084 Doi No: 10.5281/zenodo.15556375 Cilt:1Sayı:3Yıl:2025 Ss:1-23

Dünyada Genç Seçmenlerin Siyasal, Psikolojik Davranış Eğilimleri

1.Cüneyt YILMAZ

Doçent Doktor

St Clements Üniversitesi

Siyaset Bilim Dalı

Sorumlu Yazar:cuneytylmz53@gmail.com

Orcid ID: 0000-0003-1655-588X

ÖZET

Bu makale, Dünya genelinde genç seçmenlerin psikolojilerinin siyasal davranış eğilimlerine etkisini kapsamlı şekilde ele almaktadır. Araştırmada, gençlerin siyasi katılım düzeyleri, siyasal kimlik gelişimleri, psikolojik durumları, sosyal medya kullanım düzeyleri ve alışkanlıkları ve kültürel farklılıkları dikkate alınmış, gençlerin siyasal davranışları küresel ölçekte analiz edilmiştir. Ayrıca makalede genç seçmenlerin siyasal katılımı hem psikolojik faktörler açısından hem de sosyal medya ve diğer dijital platformlar açısından değerlendirilmiş ve aralarındaki etkileşim incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik, siyaset, Genç seçmen, Davranış, Medya, Kültür

ABSTRACT

This article comprehensively examines the impact of the psychology of young voters on their political behaviour tendencies worldwide. In the research, the political participation levels, political identity development, psychological states, social media usage levels and habits, and cultural differences of young people are taken into consideration, and the political behaviours of young people are analysed on a global scale. In addition, the article analyses the political participation of young voters in terms of both psychological factors and social media and other digital platforms and examines the interaction between them.

Keywords: Psychological, politics, Young voters, Behaviour, Media, Culture

1. GİRİŞ

Dünya tarihine bakıldığında genç seçmenlerin siyasal ve psikolojik davranışlarının ülkelerin demokratik süreçlerinde önemli rol oynadığı görülmektedir. Gençler, yaşadıkları toplumun geleceğini şekillendiren karar vericiler olduğundan gençlerin seçimlerdeki davranış biçimleri, ülkelerin siyasal ortamını önemli ölçüde etkilemektedir. Genç seçmenlerin siyasete yaklaşımı, siyasal görüşleri ve davranışları psikolojik faktörlerden ve içinde yaşadıkları toplumun sosyal dinamiklerinden etkilenmektedir. Günümüzde gençlerin politik eğilimlerinin ve siyasal kimliklerinin sosyal medya, dijital platformlar, ekonomik ve kültürel yaşam gibi faktörlerden etkilendiği görülmektedir.

Bu makale, Dünya genelinde genç seçmenlerin siyasal psikolojik davranış eğilimlerini geniş bir çerçeveye ele almayı amaçlamaktadır. Gençlerin siyasete katılımı; seçimlere katılım süreci, oy kullanma tercihleri ve siyasal kimlik gelişimi, psikolojik süreçleri ve toplumsal etkileşim gibi birçok faktör açısından değerlendirilmektedir. Gençlerin siyasete katılımını hem kişisel hem psikolojik hem de soysal faktörler etkilemektedir. Özellikle gençlerin siyasal psikolojik davranışlarında soysal medyanın rolü, kimlik inşası, psikolojik eğilimler ve toplumsal davranışların önemli etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Gençlerin karar verme sürecinde hem kendi kişisel deneyim, karakteristik özellikleri gibi içsel faktörler hem de siyasal kültür gibi dışsal etmenler etkilidir. Bireyin siyasal kültürünün gelişim sürecinde edindiği bilgiler, bireysel tercihleri, kampanya faktörleri oy tercihini belirlemektedir (Lau ve Redlawsk, 2006). Siyasal iletişim de gençlerin siyasal davranışlarını etkileyen diğer bir kavramdır. Siyasal iletişim bireyin kültürü, algısı, algılamasıyla ve ikna olmasıyla ilişkilidir (Erbay ve Aslan, 2019; Şener, 2020). Siyasal iletişim ve algılama bireyin içinde bulunduğu toplumun kültüründen beslenmektedir. Toplumun kültürü, inanç ve değerleri, alışkanlıkları, ilgileri bireyin algısına yansımakta ve birey ikna olarak siyasal tercihini yapmaktadır (Göksu, 2016).

Genç seçmenlerin siyasal psikolojik davranışlarının anlamlandırabilmek için öncelikle konuya ilişkin kavramların net bir şekilde tanımlanması sonrasında konuya ilişkin teorik yaklaşımların ele alınması gerekmektedir. Bu bölümde, gençlerin siyasal davranışlarını şekillendiren psikolojik etkenler, toplumsal kimliğe ilişkin teoriler ve siyasal katılıma ilişkin teorilere yer verilecektir. Ayrıca bu teorilerin gençlerin seçim sürecinde tutumlarına, davranışlarına yansımaları ve seçim süreçlerindeki rolü üzerinde durulacaktır.

1.1. Siyasal Katılım ve Psikolojik Davranış

Siyasal katılım bireylerin demokratik süreçlere dahil olma derecelerini ifade etmektedir ve demokratik katılım çeşitli şekillerde gerçekleşebilir: oy kullanma, protesto etme, siyasi kampanyalara katılma gibi. Bireylerin siyasi katılımı psikolojik eğilimlerinin yanı sıra toplumun yapısı ve kültürel normları ile yakın ilişki içindedir. Psikolojik eğilimler ise bireyin kimlik oluşturma süreci, değerleri ve inançlarına göre şekillenmektedir. Gençlerin siyasi katılımı sadece seçmen olarak değil, toplumsal hareketlere aktif katılım kapsamında ele alınabilir.

Çağdaş demokrasilerde özellikle genç seçmenlerin siyasi katılımı önem taşımaktadır. Gençler siyasi katılım sürecinde oy verme davranışı yanında siyasi kampanyalara katılım, protesto eylemlerine destek verme, aktivizm ve gönüllü olarak çalışmalara katılım sağlama davranışlarında bulunmaktadır (Verba, Scholzman & Brady, 1995). Genç seçmenlerin siyasi katılımında psikolojik özellikleri, toplumsal aidiyet duyguları ve medya gibi etkenler tercih süreçlerini şekillendirmektedir.

Bireyin siyasi katılımındaki en temel belirleyicilerden biri olan psikolojik davranışlar; özellikle ergenlikten genç yetişkinliğe geçiş döneminde bireyin siyasi kimliğini oluşturmada önemli bir role sahiptir. Birey bu süreçte aidiyet duygusu, kontrol algısı ve öz-yeterlilik gibi psikolojik faktörlerden etkilenmektedir (Erikson, 1968). Bireyin bu dönemde geliştirdiği bireysel farkındalık gençlerin topluluk ve ideolojiyle özdeşleşmesini ve aktif olarak yurttaşlık bilincine yönelmesini sağlamaktadır.

Gençlerin siyasi davranışlarını etkileyen faktörlerden bir diğeri dijital medya araçlarıdır. Sosyal medyada yer alan platformlar gençlerin hem bilgiye ulaşmasını sağlamakta hem de fikirlerini beyan etmesine olanak sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarda sosyal medyanın gençlerin siyasi farkındalığını arttırdığı ancak aynı zamanda yanlış bilgi edinme, filtre baloncukları ve kutuplaşma gibi olgularla siyasi davranışların çerçevesini daralttığı görülmektedir (Pariser, 2011; Boulianne, 2015) Örneğin sosyal medyadan edinilen bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğine ilişkin şüpheler, genç bireylerin siyasete yaklaşımında güvensizlik duygusu yaratabilmektedir.

Siyasal katılımın sağlıklı olmasında bir diğer etkende bireyin psikolojik iyi olma halidir. Siyasal katılımı birlikte bireyler karar süreçlerini etkilediğini düşünerek ve hissederek kendi öz-kontrol duygularını güçlendirirler. Bandura (1977) tarafından geliştirilen öz-yeterlilik kuramında göre, bireyin kendi eylemlerinin etkili olacağına ve sonuç yaratabileceğine dair olan inancı siyasal davranışlarını etkilemektedir. Bu yüzden genç bireyler kendilerini etkili hissetmesi onları aktif siyasal davranışlara yönlendirebilmektedir.

Toplumsal kurallar ve kültürel faktörler de genç seçmenlerin siyasal davranışlarını etkilemektedir. Türkiye, Brezilya, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerde yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda gençlerin siyasete bakışında hem sosokültürel hem de psikolojinin belirleyici olduğu sonucuna varılmıştır (Dalton, 2014).

Örneğin bireyselciliğin baskın olduğu toplumlarda bireysel sorumluluk ön plandayken kolektivist kültüre sahip toplumlarda siyasal katılımı grup kimliğinin ön planda olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, genç seçmenlerin siyasal davranışlarında bilişsel ve duygusal süreçler, kimlik gelişimi, kültür ve sosyal medya gibi birçok değişkenin etkileşim halinde olduğu anlaşılmaktadır. Gençlerin siyasete daha aktif katılımının sağlanması için psikolojik gelişimlerine uygun siyasal katılım alanları oluşturulmalı ve okuryazarlık düzeyleri arttırılmalıdır. Siyasal eğitim programları tasarlanırken gençlerin psikolojik ve bilişsel gelişimleri dikkate alınmalıdır.

1.2. Kimlik ve Psikolojik Kimlik Kuramları

Gençler, kişisel ve toplumsal faktörlerin etkisinde siyasal kimliklerini şekillendirir. **Erikson kimlik gelişimi kuramını** açıklarken gençlerin psikolojik kimliklerinin kimlik krizi süreci ve bu sürecin toplumsal ve kültürel etkisi ile şekillendiğini vurgulamaktadır (Erikson, 1968). Bu süreçte gençler siyasi ideolojiler, toplumsal değerler ve grup aidiyeti gibi kavramlarla kimliklerini oluşturmaktadır. Siyasal kimliğin şekillenmesi, gençlerin dünya görüşünü ve seçmen tutumunu doğrudan etkilemektedir.

Tajfel ve Turner'ın sosyal kimlik teorisi, grup aidiyeti kavramının bireylerin siyasal davranışlarını nasıl etkilediği ve yönlendirdiğini açıklamaktadır. Bu teoriye göre gençler özellikle politik ideolojilerine göre aidiyet duygusu geliştirmekte ve bu duyguyla parti ve sosyal eylemlere katılmaktadır. Bu bağlamda grup kimliği gençlerin; toplumsal sınıf ve siyasal katılımını belirlemektedir.

1.3. Sosyal Medyanın Rolü

Dijitalleşmekte olan dünyada sosyal medya, gençlerin siyasal ve psikolojik davranışlarını şekillendiren en güçlü araçlardan biridir. **Pariser (2011) filtre baloncuğu teorisi** ile sosyal medya üzerinden çeşitli algoritmalar yoluyla bireylerin sadece benzer düşüncelerini görmeleri sağlanarak ve bilgi çeşitliliğinin sınırlandırılması yoluyla bireylerin politik düşüncelerini tek bir perspektife indirgenmesi sağlanır. Sosyal medyadan edinilen bilgiler gençlerin psikolojik tutumlarını ve politik tercihlerini önemli derecede etkilemektedir. Bu durum, siyasi kutuplaşmanın artarak bireyin kendi düşüncelerine benzer içerikleri tercih etmesine neden olmaktadır.

Sosyal medya bireyin siyasal davranışlarını etkilediği diğer bir kavram **FOMO** (Fear of Missing Out) birşeyleri kaçırma korkusudur. Gençler birşeyleri kaçırma korkusuyla dünyadaki etkinliklere katılma eğilimindedir. Bu durumda toplumsal medya üzerinden yapılan etkileşimlerin gençlerin psikolojik iyilik halini etkilediği görülmektedir.

Gençler için sosyal medya hem bir iletişim platformu hem de siyasal içeriklere ulaşip yorum yaptıkları ve eylem çağrılarına katıldıkları bir sosyalleşme aracıdır. Gençlerin siyasal katılım motivasyonları sosyal medya üzerinden şekillenen grup aidiyetleri, sosyal kurallar ve duygusal tepkileriyle doğrudan ilişkilidir. (Boulianne, 2015). Siyasal psikolojiye göre ise sosyal medya aracılığıyla gelişen davranışlar hem bilişsel hem de duygusal tepkilere (umut, korku, öfke... gibi) neden olmaktadır (Marcus et al., 2000). Örneğin sosyal medyada görülen bir şiddet haberine öfke tepkisi, gençlerin sosyal medya protesto ya da çevrimiçi imza katılımı yapmalarını sağlayabilir.

Sosyal medyanın gençlerin siyasal psikoloji üzerine olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Algoritmik filtreleme ve yankı odaları (echo chambers) kullanarak sadece kendi dünya görüşlerine uygun içeriklere ulaşmasını sağlayarak, siyasal kutuplaşmayı ve farklı düşünceye sahip gruplara yönelik olumsuz önyargılarını arttırabilir (Pariser, 2011; Sunstein, 2018). Bu sayede gençlerin empati yapması sınırlanmış, demokratik diyalog zayıflamış ve duygusal tepki yönetimindeki kontrol bozumuş olabilir. Siyasal psikoloji bu süreçte sosyal medyanın neden olduğu “biz-onlar” ayrımının gençlerdeki içselleştirme ve uzun vadede siyasal kimlik gelişimine etkilerini incelemektedir.

Siyasal psikoloji literatürüne bakıldığında gençlerin siyasal öz-yeterlilik algısı öne çıkmaktadır. Bandura'ya (1997) göre öz-yeterlilik kuramında bireyin kendini siyasi değişimi etkileyecek bir aktör olarak düşünmesi halinde katılımcı olacağını belirtmektedir. Bu süreçte sosyal medya öz-yeterlilik duygusunu hem zayıflatabilir hem de destekleyebilir. Örneğin, sosyal medyada popüler bir siyasal içerik genç birey üzerinde etki yaratma duygusunu arttırabilir; bilgi kirliliği veya siber zorbalık gibi olgular ise bu etki duygusunun kırılmasına sebep olabilir (Marwick & Boyd, 2014).

Türkiye'de yapılan araştırmalarda sosyal medyanın gençlerin siyasal bilinci üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştır. Örneğin, Akın ve Arıkan (2020) tarafından yapılan çalışmada sosyal medyayı aktif olarak kullanan gençlerin siyasal konularla daha ilgili ve tartışmacı oldukları gözlenmiştir. Ancak bu duyarlılık her zaman rasyonel katılıma dönmediği, bazen de duygusal tepkiye dönüştüğü belirtilmektedir.

Politik ve siyasi açıdan bakıldığında sosyal medyanın açıklık, katılım, topluluk, bağlanma, iletişim gibi özellikleri sayesinde gençler sosyal medya aracılığı ile çeşitli olaylara tepki verebilmektedir. Bireyler siyasi tutum ve davranışlarını göstermek için katılım veya geri bildirim yapabilmekte, grup aidiyet duygusu geliştirmektedir (Akar, 2010).

Sonuç olarak, genç bireylerin siyasal tutum ve davranışlarını şekillendiren, sosyal medya ve siyasal psikoloji karşılıklı etkileşim halinde olan iki önemli alandır. Gençlerin siyasal bilinçlerini güçlendirmek ve farkındalıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hali için sosyal medya okuryazarlığı ve dijital etik gibi eğitimlerin verilmesi ve psikolojik dayanıklılığın desteklenmesi gereklidir.

1.4. Siyasal Psikolojinin Gençler Üzerindeki Etkisi

Siyasal psikoloji, bireylerin siyasal tutum ve davranışlarını, değer ve inançlarını anlamaya yönelik çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır. Gençlerin siyasal tutum ve davranışları psikolojileri ile doğrudan ilişkilidir. Siyasal tutum ve davranışlar; aile, eğitim, sosyal medya, çevre ve kişisel tecrübelerin etkisiyle şekillenmektedir. Toplumların gelişim ve değişim süreçlerinde özellikle gençlerin siyasi kimliklerinin gelişimi, seçimlere katılımı, tutumları önem taşımaktadır.

Siyasal psikoloji, bireylerin siyasi gelişmelere, kurumlara ve liderlere ilişkin düşünce, davranış ve tutumları inceleyen bir disiplindir. Özellikle gençlerin siyasi dünyaya olan ilgisi, gelişim psikolojisi ve siyasi sosyalleşme açısından incelenmelidir. Gençler yaş itibarıyla kimlik oluşturma sürecinde olmaları nedeniyle duygusal ve bilişsel gelişimin aktif bir döneminde olduğundan siyasi ve psikolojik etkilere daha duyarlıdır (Erikson, 1986; Sears & Levy, 2003).

Gençler siyasi kimliklerini geliştirme sürecinde çevresel ve psikolojik olarak birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden bazıları aile, okul, akranlar ve sosyal medya olarak sayılabilir (Flanagan & Gallay, 1995). Bu dış etkenler, gençlerin içsel psikolojik süreçleriyle bir araya geldiğinde gençlerin siyasi tutum ve davranışlarına yön vermektedir. Örneğin, bireyin dünyayı algılama düşüncesine göre otoriteye ve siyasete olan tepkileri değişmektedir (Jost et al., 2003)

Siyasal katılımı etkileyen unsurlardan biri de bireyin eğitimidir. Eğitim derecesi ne kadar üst seviyede olursa birey kendisini siyaset üzerinde etki edebilecek potansiyelde hissetmekte ve siyasi katılım için motive olmaktadır (Asher vd., 1984)

Siyasal psikoloji gençlerin siyasete olan ilgi ve katılım düzeyleri gibi motivasyonel süreçleriyle de ilgilenmektedir. Bandura (1997) öz-yeterlilik kuramında bireylerin siyasi süreci etkileyebileceğine olan inancı siyasi katılım davranışını arttırdığını söylemektedir. Böylelikle gençler siyasi davranışlarında daha aktif olmakta, oy verme, gönüllülük ve çevrimiçi çalışmalara yönelmektedir. Düşük öz-yeterlilik algısında ise güvensizlik duygusu gelişmekte ve siyasi alana olan ilgi azalmaktadır (Torney-Purta et al., 2001).

Günümüz dijital çağında gençler siyasi bilgilere daha yoğun ve hızlı erişim sağlamasına rağmen siyasi psikoloji açısından yeni fırsat ve riskleri de barındırmaktadır. Sosyal medya sayesinde gençler bir yandan siyasi farkındalığını artırırken diğer yandan duygusal manipülasyon, kutuplaşma ve bilgi kirliliği gibi durumlara maruz kalabilmektedir (Boulianne, 2015; Marwick & Lewis, 2017).

Özellikle siyasi olaylara anlık tepki verilmesi ve duygusal yoğunluğun olması, gençlerin rasyonel olarak siyasi karar alma süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Siyasal psikoloji aracılığıyla gençlerin toplumsal olaylarla ilgili verdikleri tepkilerin (korku, öfke, umut vb.) analiz edilerek bu duyguların bireyin duygusal tercihlerini nasıl etkilediği araştırılabilir. Örneğin, ekonomik kriz ve toplumsal adaletsizlik gibi olaylar karşısında gençlerde değişim isteği, protestolara katılım davranışları gelişebilir (Vab Zomeren et al., 2008). Bu gibi değişimler sadece bireysel dönüşümü değil toplumsal dönüşümü de etkileyebilir.

Gençlerin siyasete olan ilgisi siyasal psikoloji tarafından incelenirken, gençlerin siyasal bilinçlerini geliştirmek için de eğitim programları düzenlenmesi, dijital okuryazarlık becerileri eğitimi gibi gençleri destekleyecek sistemler geliştirilmelidir. Tüm bu sürecin sağlıklı ve kapsayıcı olarak inşa edilmesinde genç bireylerin psikolojileri de dikkate alınmalıdır.

1.5. Küresel Perspektifte Genç Seçmenler

Gençlerin siyasal tutum ve davranışları yaşadıkları coğrafya ve kültüre göre farklılık gösterebilir. Bennett ve Segerberg (2012) dijital medya ve gençlerin siyasal katılımını incelenmiş, dünya genelinde çevrimiçi platformlar kullanarak gençlerin daha fazla katılım sağladıklarını belirtmişlerdir. Genç seçmenler bölgesel olarak farklılıklar gösterebilir küresel olarak protestolara, sosyal hareketlere ve çevrimiçi kampanyalara katıldıkları gözlemlenmektedir.

2. AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, gençlerin psikolojik siyasal tutum ve davranışlarını anlamak ve küresel olarak bu davranışların nasıl şekillendiğini analiz etmektir. Ayrıca genç seçmenlerin siyasal davranışları ile psikolojik iyi oluş halleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.

Bu çalışmada gençlerin siyasal katılım düzeyleri ve tercihleri, bu süreçte sosyal medya ve dijital araçlardan nasıl faydalandığı ve siyasi kimliklerini geliştirirken psikolojik olarak karşılaştıkları sorunlar ele alınmaktadır. Farklı kültürlere sahip gençlerin siyasal davranışları arasındaki farklılıklar ve benzerlikler de ayrıca değerlendirilmektedir.

3. YÖNTEM

Bu arařtırmada dünya apında ge seçmenlerin siyasi psikolojik davranıř ve tutumlarını incelemek iin nitel arařtırma yöntemi kullanılmaktadır. Nitel arařtırma, bireylerin sosyal dünyasını derinlemesine anlamak iin veri toplayarak analiz yapmayı amaçlayan bir yaklařımdır. Bu bölümde, arařtırma yönteminin tercih sebebi, katılımcılara iliřkin bilgiler, veri toplama süreci ve veri analiz tekniklerine iliřkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

3.1. Arařtırma Tasarımı

Bu arařtırmada nitel arařtırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıřtır (Creswell, 2017). Fenomenoloji, katılımcıların yařam deneyimlerini ve deneyimleri hakkındaki düşüncelerini anlamaya yönelik bir yaklařımdır. Gençlerin siyasi katılımı ve psikolojik yönelimlerini anlamak iin, onların bu süreçteki seçim davranıřlarını, siyasi katılımlarını ve deneyimlerini derinlemesine analiz etmek gerekmektedir. Bu yaklařım, genç katılımcıların biliřsel, duygusal ve toplumsal deneyimlerini ortaya ıkarmayı amaçlamaktadır.

3.2. Katılımcılar

Arařtırmaya katılan gençler, 18-30 yař aralığında, farklı siyasi gemiře, coğrafya ve kültüre sahip seçmenlerden olmaktadır. Katılımcılar, sosyal medyayı kullanma düzeyi, siyasi katılım düzeyi ve genel siyasi eğilimlerine göre belirlenmiřtir. Farklı kıtalardan (Asya, Avrupa..vb) ve farklı siyasi sistemlerden seçilen katılımcılarla küresel bakıř açısı yansıtılmaya alıřılmıřtır.

Katılımcılara İliřkin Bilgiler

Yař Aralığı: 18-30 yař

Siyasi Katılım Düzeyi: Aktif siyasi katılımında bulunan bireyler (Oy kullanan, seçimlere katılan, protestolara katılan vb.)

Medya Kullanımı: Sosyal medyayı yoğun olarak kullanan bireyler

Coğrafi Dağılım: Farklı kıtalardan ve farklı kültürlerden gençler

Arařtırmada fenomenolojik yaklařımda yeterli derinliğı yansıtmak iin 30 katılımcı ile alıřma yapılmıřtır. Bu katılımcılarla yarı yapılandırılmıř görüřmeler yapılmıřtır.

3.3. Veri Toplama Yöntemi

Veri toplama sürecinde 30 katılımcıya yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ile katılımcıların tecrübelerini anlatmalarına imkan sağlanırken araştırmacının da belirli konularda yoğunlaşmasına olanak sağlanmıştır.

Görüşmelerde katılımcılara aşağıda yer alan ana başlıklara ilişkin sorular sorulmuştur.

Siyasal Kimlik ve Katılım: Siyasi kimliğiniz nasıl oluştu? Sizin için önemli siyasi değerler nelerdir? Seçimlerde katılım sıklığınız ve alışkanlığınız nelerdir?

Sosyal Medyanın Rolü: Sosyal medya platformlarını nasıl kullanıyorsunuz? Sosyal medya siyasal görüşlerinizi ne şekilde etkilemektedir?

Psikolojik Eğilimler: Seçim dönemlerinde ne hissediyorsunuz? Siyasal katılım, ruh halinizi nasıl etkilemektedir?

Toplumsal Faktörler: Aile ve arkadaşlarınızın siyasal düşünce ve tutumları sizin politik seçimlerinizi etkilemekte midir?

3.4. Veri Analiz Yöntemi

Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, tematik analiz yapılarak incelenmiştir. Tematik analiz yönetminde verilerdeki ortak tema ve desenler belirlenir ve bunlar kullanılarak derinlemesine anlam çıkarılarak katılımcıların siyasal psikolojik davranışlarını analiz edilmiştir. Bu süreçte aşağıda yer alan aşamalar tamamlanmıştır.

Veri Okuma ve Kodlama: Görüşme transkriptleri dikkatlice okunarak temalar belirlenmiş ve ilk aşama için kodlama yapılmıştır.

Tema ve Alt Tema Belirleme: Ana temalar oluşturulduktan sonra, bu temalar alt temalarla detaylandırılmıştır (örneğin, "siyasal kimlik", "sosyal medya etkisi", "psikolojik etki" gibi).

Temaların Analizi: Kodlanan veriler, literatüre dayandırılarak analiz edilmiş ve bu temaların gençlerin siyasal katılımını, psikolojik durumlarını nasıl etkilediği incelenmiştir.

4. BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma kapsamında yapılan derinlemesine görüşmelerin analizine dayalı bulgular yer almaktadır. Katılımcıların siyasal psikolojik davranış eğilimlerine ilişkin oluşturulan ana temalar ve alt temalar, önceki bölümlerde yer alan kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiştir. Bulgular, sosyal medya etkisi, siyasal katılım düzeyleri, psikolojik durumlar, kimlik gelişimi ve toplumsal etkileşimler gibi ana başlıklar altında açıklanmaya çalışılmıştır.

4.1. Siyasal Katılım ve Kimlik Oluşumu

Katılımcıların çoğu, siyasal kimliklerini geliştirme sürecinde ailelerinden, arkadaşlarından ve eğitim sistemlerinden önemli derecede etkilendiklerini belirtmişlerdir. Özellikle, ailelerin siyasal tutumları ve arkadaş çevresindeki grup kimlikleri, gençlerin siyasal tercihlerini etkileyen başlıca faktörler olarak belirtilmiştir.

Alt Tema 1.1: Aile ve Sosyal Çevre Etkisi

Katılımcıların çoğu, ailelerinin siyasal görüşlerinin kendi siyasal kimliklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtmiştir. Örneğin, bir katılımcı: "Ailem hep sol görüşlüydü, onların sohbetlerinden etkilendim ve zamanla kendimi aynı düşüncelere sahip olarak buldum." şeklinde belirtmiştir.

Alt Tema 1.2: Arkadaş Çevresi ve Grup Kimliği

Önemli bulgulardan biri de gençlerin arkadaş gruplarının siyasal katılım kararlarını önemli ölçüde etkilediğidir. Gençler, sosyal çevrelerinden edindikleri bilgilerin ve katıldıkları toplumsal hareketlerin siyasal tercihlerini etkilediğini belirtmişlerdir.

4.2. Sosyal Medyanın Siyasal Davranışlar Üzerindeki Etkisi

Sosyal medya kullanımı da gençlerin siyasal davranışlarını şekillendiren önemli bir faktördür. Katılımcıların çoğu, sosyal medya platformlarının bilgi edinme ve siyasal görüş geliştirme süreçlerinde kritik bir rol oynadığını ifade etmiştir. Diğer taraftan sosyal medyanın yarattığı filtre baloncukları ve kutuplaşma etkileri de sıkça dile getirilmiştir.

Alt Tema 2. 1: Bilgi Edinme ve Siyasal Farkındalık

Katılımcıların çoğu, sosyal medya kullanımının siyasal olarak kendilerini daha bilinçlendirdiğini belirtmiştir. Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar sayesinde siyasi olaylara dair hızlı bilgilere ulaşabildiklerini belirtmişlerdir. Bir katılımcı şu şekilde ifade etmiştir: "Sosyal medya sayesinde dünya çapında siyasi olaylardan hemen haberdar oluyorum. Eskiden haberleri sadece televizyondan izlerdim, ama artık her an sosyal medyadayım."

Alt Tema 2. 2: Kutuplaşma ve Filtre Baloncukları

Katılımcılar sosyal medyanın olumsuz yönlerinden de bahsetmiştir. Birçok katılımcı, sosyal medyanın sadece benzer görüşleri pekiştirdiğini ve farklı bakış açılarını görmekte zorlandıklarını belirtmiştir. "Instagram ve Twitter'da takip ettiğim çoğu kişi benimle aynı görüşleri paylaşıyor. Başka görüşleri görmek beni zorluyor."

4.3. Psikolojik Durum ve Siyasal Katılım

Siyasal katılım ve gençlerin psikolojik iyilik halinin güçlü bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Katılımcılar, seçim dönemlerinin duygu durumlarını genellikle olumsuz etkilediğini, stres ve kaygı seviyelerini arttırdığını belirtmişlerdir.

Alt Tema 3. 1: Seçim Döneminde Kaygı ve Stres

Katılımcıların çoğu seçim dönemlerinde siyasal olayların psikolojik iyi oluş halini olumsuz etkilediğini dile getirmiştir. Özellikle, politik kutuplaşmanın ve seçim sonuçlarının belirsizliğinin kaygı yarattığı ifade edilmiştir. "Seçim zamanı herkes çok gergin oluyor. Sosyal medyada sürekli olumsuz yorumlar ve politik tartışmalar görüyorum. Bu beni gerçekten kaygılandırıyor."

Alt Tema 3. 2: Siyasal Katılımın Psikolojik Memnuniyet Yaratması

Katılımcıların bazıları, seçimlere katıldıklarında kendilerini psikolojik olarak rahatlamış hissettiğini belirtmiştir. Seçimlere katılmak ve oy kullanmak gençlerin bazıları için sorumluluk duygusu ve toplumsal aidiyet hissi yaratmaktadır. "Oy kullandığımda kendimi güçlü hissediyorum. Bir şeylerin değişebilmesi için çabalayamam gerektiğini düşünüyorum."

4.4. Kültürel ve Coğrafi Farklılıklar

Araştırmanın bulgularından bir tanesinde, gençlerin siyasal davranışlarını belirlemede, kültür ve coğrafi koşulların önemli rol oynadığıdır. Batı toplumlarındaki gençler, özellikle bireysel haklar ve özgürlükler konularına yoğunlaşırken, Asya ve Afrika toplumlarındaki gençler ise toplumsal sorumluluk ve kolektif değerlere ilişkin siyasal tercihlere yoğunlaşmaktadır.

Alt Tema 4. 1: Batı'da Bireyselci Yaklaşımlar

Batı toplumlarındaki gençler, genellikle bireysel haklar ve özgürlükleri savunarak daha liberal siyasal görüşler benimsemektedirler. "Batı toplumunda gençler daha bireysel bir yaklaşım sergilemektedir. Toplumdaki haklar ve özgürlükler onlar için daha önemlidir."

Alt Tema 4. 2: Asya ve Afrika'da Toplumsal Değerler

Asya ve Afrika'daki gençler ise daha kolektif değerler ve toplumun faydası için siyasal tercihlerde bulunmaktadır. "Asya kültüründe aile ve toplum önemli kavramlardır. Bu yüzden siyasal kararlar alınırken toplumun genel iyiliği doğrultusunda karar veriyorum."

5. TARTIŞMA

Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgular, mevcut literatürle karşılaştırılarak tartışılmaktadır. Genç seçmenlere ilişkin siyasal psikolojik davranış eğilimleri ve nasıl şekillendiği, bu davranışların küresel olarak yansımaları analiz edilecektir. Ayrıca, sosyal medya kullanımı, kimlik gelişimi ve psikolojik faktörlerin gençlerin siyasal katılımına etkisi üzerine yapılan değerlendirmeler sunulmaktadır.

5.1. Genç Seçmenlerin Siyasal Katılımı ve Kimlik Oluşumu

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, gençlerin siyasal katılımına yön veren başlıca faktörlerin aile, sosyal çevre ve eğitim gibi toplumsal etkiler olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Erikson tarafından geliştirilen kimlik gelişimi teorisiyle örtüşmektedir. Erikson'a göre (1968) gençlik dönemi kimlik arayışı ve kimlik krizlerinin belirgin olduğu dönemdir.

Katılımcıların siyasal kimlikleri büyük ölçüde ailelerinden ve sosyal çevrelerinden etkilenmektedir, kimlik gelişimi bu sürecin bir yansımasıdır. Özellikle sosyal çevre, gençlerin siyasal görüşlerini etkileyen önemli bir faktördür. Bu bulgu, sosyal kimlik teorisinin grup aidiyetini vurgulayan yaklaşımıyla da tutarlıdır (Tajfel & Turner, 1979).

Bununla birlikte, sosyal çevre yalnızca gençlerin düşüncelerini değil, aynı zamanda onların siyasal eylemde bulunma derecelerini de belirlemektedir. Gençlerin arkadaş gruplarının siyasi eğilimleri, bireylerin seçimlerdeki katılım oranlarını doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Bu bulgu, daha önce yapılmış araştırmalarla (Bennett & Segerberg, 2012) tutarlıdır ve sosyal çevrenin siyasal katılım üzerindeki gücünü ortaya koymaktadır.

5.2. Sosyal Medyanın Rolü

Araştırmanın bulguları, sosyal medyanın gençlerin siyasal tutumlarını ve davranışlarını şekillendirmedeki etkili olduğunu göstermektedir. Katılımcıların çoğu, bilgi edinmek için sosyal medya platformlarının önemli bir araç olduğunu, ancak aynı zamanda kutuplaşmaya ve yanlış bilgilendirmeye de neden olduğunu ifade etmişlerdir. Sosyal medyanın siyasal kutuplaşmayı artırıcı etkisi, Pariser'in (2011) filtre baloncuğu teorisiyle örtüşmektedir.

Pariser, dijital platformlar üzerinden kullanıcılara yalnızca benzer görüşlerin sunulduğunu ve böylece bireylerin farklı bakış açılarına ulaşımının sınırlandığını belirtmiştir. Bu araştırmanın bulguları da, sosyal medya kullanan katılımcıların da benzer görüşlere maruz kalmalarının, siyasal katılımlarını dar bir çerçeveye sıkıştırmalarına neden olduğunu göstermektedir.

Ancak, sosyal medyanın siyasal farkındalık yaratma ve bilgi edinme gibi konularda sağladığı imkanlar da vurgulanmıştır. Gelişen dijital ortamlar, gençlerin dünya çapındaki siyasal olaylardan daha hızlı ve etkili bir şekilde haberdar olmalarını sağlamaktadır. Bu bulgu, sosyal medya ve dijital platformların, geleneksel medya araçlarına göre daha etkili bir siyasal bilgilendirme aracı olduğunu savunan çalışmaları desteklemektedir (Boulianne, 2015).

5.3. Psikolojik Etmenlerin Siyasal Davranış Üzerindeki Etkisi

Araştırma, gençlerin siyasal katılım ve davranışlarının psikolojik durumlarıyla güçlü bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Seçim dönemlerinde bireylerin kaygı ve stresinin artması, duygusal durumlarını, siyasal tercihlerini ve katılım kararlarını etkilendiğini gözler önüne sermiştir. Bu bulgu, siyasal psikoloji alan yazında yer alan ve seçim süreçlerinin bireylerin psikolojik iyilik hallerini etkilediğini belirten çalışmaları da desteklemektedir (Gaines, Kuklinski, & Quirk, 2007). Seçim sonuçlarının belirsizliği, politik kutuplaşmalara neden olmakta, gençlerin psikolojik stres düzeylerini arttırmakta ve buna bağlı olarak siyasal davranışlarına yön vermektedir.

Bununla birlikte, bazı katılımcılar ise seçimlere katılmanın psikolojik olarak tatmin ettiğini ve güç duygusu yarattığını belirtmiştir. Bu bulgu, siyasal katılımın bireylerin güçlü hissetme ve aidiyet duygusu yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteren önceki araştırmalarla tutarlıdır (Blais, 2000). Gençlerin siyasal katılımlarının, toplumsal sorumluluk ve psikolojik iyilik hali üzerindeki olumlu etkisi bulunmakta, bireylerin daha geniş ve toplumsal bir bağlamda kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamaktadır.

5.4. Kültürel ve Coğrafi Farklılıklar

Araştırma, genç seçmenlerin siyasal davranışlarının coğrafya ve kültürel farklılıklardan etkilendiğini göstermiştir. Batı toplumlarında gençler, bireysel haklar ve özgürlüklere daha fazla vurgu yaparken, Asya ve Afrika toplumlarındaki gençler toplumsal sorumluluk ve kolektif değerler konularında siyasal tutumlarını şekillendirmektedirler.

Bu bulgu, kültürlerarası farklılıkları araştıran çalışmalarını desteklemektedir ve gençlerin siyasal katılımını anlatan kültürel bağlamın önemini bir kez daha vurgulamaktadır (Inglehart, 2008).

Batı toplumlarında bireysellik, gençlerin siyasal kimliklerini şekillendirirken, Asya ve Afrika toplumlarında kolektif değerler ön planda yer almaktadır. Bu durum, gençlerin siyasal katılım biçimlerinin kültürel değerlere ve toplumsal yapıya göre nasıl biçimlendirildiğine dair önemli bir göstergedir.

5.5. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Araştırmalar

Bu araştırma, katılımcı sayısı ve araştırmanın yalnızca 18-30 yaş arasındaki gençlerle yapılmış olması ile sınırlandırılmıştır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, daha geniş yaş aralığında, daha farklı coğrafyada yaşayan ve daha farklı kültüre sahip bireylerle çalışma yapılması, bulguların genellenebilirliğini artıracaktır. Ayrıca, sosyal medyanın etkisinin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve dijital platformların siyasal davranış üzerinde uzun vadede etkilerinin araştırılması faydalı olacaktır.

6. SONUÇ

Bu araştırma, küresel olarak genç seçmenlerin siyasal psikolojik davranış eğilimlerini incelemeyi amaçlamıştır. Katılımcıların siyasal kimlik gelişimi, siyasal katılım düzeyleri, psikolojik durumları, sosyal medya etkileri ve kültürel farklılıklar açısından elde edilen bulguları ortaya koymuştur. Araştırma, dünya genelindeki gençlerin siyasal davranışlarını daha iyi anlamak adına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Bulgular, gençlerin siyasal katılımını etkileyen dinamikleri, sosyal medya ve psikolojik etmenlerle ilişkilendirerek, küresel düzeyde gençlerin siyasal tutum ve davranışlarının daha derinlemesine analiz edilmesine olanak tanımaktadır.

6.1. Genç Seçmenlerin Siyasal Katılımı ve Kimlik Oluşumu

Araştırmanın bulguları, gençlerin siyasal katılımının çoğunlukla aile, sosyal çevre ve eğitim gibi toplumsal etkenlere dayalı olduğunu göstermektedir. Sosyal çevredeki grup kimlikleri ve ailevi değerler gençlerin siyasal kimliklerinin temellerini atmaktadır. Bu bağlamda, gençlerin siyasal kimlik gelişimi, sadece bireysel bir süreç değil, öte yandan toplumsal etkileşimlere de güçlü etki eden bir süreçtir. Erikson'un kimlik gelişim teorisi ve sosyal kimlik teorisi bu durum ile örtüşmektedir.

6.2. Sosyal Medyanın Genç Seçmenlerin Siyasal Davranışları Üzerindeki Etkisi

Sosyal medya kullanımı, gençlerin siyasal davranışlarına yön veren önemli bir faktördür. Katılımcılar, sosyal medya platformları üzerinden bilgi edinme, farkındalık oluşturma ve siyasal katılım sağlama gibi süreçleri gerçekleştirmektedir. Ancak, sosyal medyanın gençler için olumlu etkileri yanında kutuplaşma ve yanlış bilgilendirme gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu bulgulara göre sosyal medyanın hem olumlu hem de olumsuz etkilerini dengelemek gerekmektedir. Dijital platformlar ayrıca siyasal katılımı teşvik etme konusunda da güçlü bir araçtır ve aynı zamanda gençlere farklı bakış açılarını görme şansını kısıtlamaktadır.

6.3. Psikolojik Etmenlerin Siyasal Davranışlar Üzerindeki Etkisi

Gençlerin siyasal davranışlarıyla ve katılımlarıyla, psikolojik durumlarının doğrudan ilişkisi vardır. Seçim dönemlerinde ortaya çıkan stres, kaygı ve belirsizlik durumları, gençlerin siyasal katılım tercihlerini ve düzeylerini etkilemektedir. Ancak bazı katılımcılara göre

seçimlere katılmak psikolojik memnuniyet sağlamakta ve güçlü hissettirmektedir. Bu bulgu, siyasal katılımın sadece toplumsal bir sorumluluk değil, bunun yanında bireysel bir tatmin arayışını da ortaya çıkarmaktadır.

6.4. Kültürel ve Coğrafi Farklılıklar

Araştırma, genç seçmenlerin siyasal davranışlarının yaşadığı coğrafya ve kültür bağlamlarında farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Batılı toplumlarda gençler daha bireyselci bir yaklaşımı benimserken, Asya ve Afrika'daki toplumdaki gençler daha kolektif değerlere göre siyasal tercihlerini yapmaktadır.

Kültürel faktörler gençlerin siyasal kimliklerinde ve katılım düzeylerinde önemli ölçüde etkilidir. Bu durum, gençlerin siyasal katılımının küresel ölçekte farklılıklarını anlamada önemli bir göstergedir.

6.5. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Araştırmalar

Bu araştırma, belirli bir yaş grubu (18-30 yaş) üzerinde ve sınırlı bir coğrafi alanda gerçekleştirilmiş olup, katılımcı sayısı bakımından sınırlıdır. Gelecekteki araştırmalarda, daha geniş yaş grubunda ve farklı kültürlerden gelen bireylerle çalışmalar yapılabilir.

Ayrıca, sosyal medya kullanımının uzun vadede oluşan etkileri üzerine daha kapsamlı araştırmalar yapılması, bu alandaki bilgiyi geliştirecektir. Gelecekte yapılacak çalışmaların, dijital medya platformlarının siyasal katılım üzerindeki etkilerini daha detaylı bir şekilde inceleyerek ve kültürel farklılıkları dikkate alması önemlidir.

6.6. Sonuçlar ve Pratikteki Yansımalar

Bu araştırma, gençlerin siyasal davranışları, katılımı ve psikolojik eğilimlerinin anlaşılması için önemli bir kaynak olarak kullanılabilir. Sosyal medya platformlarını yoğun kullanmanın gençlerin siyasal davranışlarına yön vermedeki rolü, siyasal kampanya ve eğilimlerin dijital medya üzerinden yapılmasının faydalı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, gençlerin siyasal katılımını motive etmek amacıyla aile ve arkadaş çevresinin etkisi göz önüne alınarak toplumsal sorumluluk projeleri ve eğitim stratejileri geliştirilmelidir.

Bu bulgulara göre; hükümetler, siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşları gençlerin siyasi katılımını artırmak için stratejiler geliştirmesi önemlidir.

7. KISITLILIK

Araştırmanın sınırlılıkları bakıldığında, daha geniş katılımcı grupları ve farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı çalışmaların yapılması, elde edilen bulguların genelleme kapsamını arttırabilir. Ayrıca, çocukluk çağı travmaları öz bildirimlere dayalı olduğundan ve katılımcıların yanlış bildirimde bulunma olasılığı olduğundan gelecekte yapılacak çalışmalarda objektif veri toplama yöntemleri de kullanılabilir.

8. BİLDİRİMLER

Değerlendirme: İç ve dış danışmanlarca değerlendirilmiştir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu makale ile ilgili herhangi bir malî destek kullanımı bildirmemişlerdir

9. ETİK BEYAN

Türkiye Psikoloji ve Psikiyatri Tıp dergisinin yayın etiği; Bilimsel araştırma ve yayınların dürüstlük, açıklık, nesnellik, başkalarının bulgu ve yaratılarına saygı gibi temel ilkelere uygun biçimde yapılmasını sağlamayı amaçlayan ve bunun gerçekleşmesi için çalışmalar yapan sağlık bilimleri alanında bu ilkeleri amaç edinmiş ulusal tabanlı bilimsel bir dergidir. Helsinki bildirgesi kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.

KAYNAKÇA

Akar, E.,(2010),Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri, Efil Yayınevi, Ankara.

Asher, H. B., & B. M. Richardson ve H. F. Weisberg, (1984) *Political Participation*. Frankfurt: Campus Verlag.

Blais, A. (2000). To vote or not to vote? The decision of Canadian electors. *University of Toronto Press*.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524-538.

<https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>

Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.

Gaines, B. J., Kuklinski, J. H., & Quirk, P. J. (2007). The logic of the survey experiment: An analysis of the structure of political attitudes. *Political Psychology*, 28(3), 555-586.

<https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2007.00607.x>

Inglehart, R. (2008). *Changing values among western publics from 1970 to 2006*. West European Politics, 31(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/01402380701835292>

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33-47). Brooks/Cole.

Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(4), 772-790. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.772>

Boulianne, S. (2009). Does Internet use affect engagement? A meta-analysis of research. *Political Communication*, 26(2), 193-211. <https://doi.org/10.1080/10584600902854363>

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity.

Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1996). *What Americans know about politics and why it matters*. Yale University Press.

Gibson, R. K., & McAllister, I. (2014). Political participation in the Internet era: A meta-analysis. *Political Science Review*, 58(3), 445-459. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2014.00224.x>

Hampton, K. N., & Wellman, B. (2003). Neighboring in netville: How the Internet supports community and social capital in a high-tech neighborhood. *Social Networks*, 25(3), 245-267. [https://doi.org/10.1016/S0378-8733\(03\)00018-2](https://doi.org/10.1016/S0378-8733(03)00018-2)

Kellner, D. (2004). *Media spectacle and the crisis of democracy: Terrorism, war, and election battles*. Routledge.

Erbay, M. ve Arslan, M. M. (2019). Algı Yönetiminde Sosyal Değerlerin Etkisi. *Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi*, 38, 497-504.

Göksu, O. (2016). Algı Yönetimi ve Reklam. S. Ç. Mengü (Ed.). *Reklamı Anlamlandırmak içinde* (s. 205-232). İstanbul: Der'in Yayınları.

LAU, Richard R. ve David P. Redlawsk (2006). *How Voters Decide: Information Processing During Election Campaigns*. Cambridge: Cambridge University Press.

Şener, T. (2020). *Siyaset, Medya Ve Seçmen Üzerine Yazılar*.

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: Social media, political participation, and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143-150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.967223>

Lupia, A., & Sin, G. (2003). When informational heuristics are needed: The role of personal experience and media use in political decision making. *Journal of Politics*, 65(1), 114-141. <https://doi.org/10.1111/1468-2508.t01-1-00007>

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Shulman, S. (2015). *Political psychology: A social psychological approach*. Routledge.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>

Dalton, R. J. (2014). *Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies* (6th ed.). CQ Press.

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>

Flanagan, C., & Gally, L. (1995). Reframing the meaning of “political” in research with adolescents. *Perspectives on Political Science*, 24(1), 34–37.

Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. *Psychological Bulletin*, *129*(3), 339–375.

<https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.339>

Marwick, A., & Lewis, R. (2017). *Media manipulation and disinformation online*. Data & Society Research Institute.

Sears, D. O., & Levy, S. (2003). Childhood and adult political development. In D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis (Eds.), *Oxford handbook of political psychology* (pp. 60–109). Oxford University Press.

Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. IEA Secretariat.

Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action. *Psychological Bulletin*, *134*(4), 504–535.

Akın, G., & Arıkan, Y. D. (2020). Gençlerin siyasal tutum ve davranışlarında sosyal medyanın etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, *12*(23), 274–290.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W.H. Freeman.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, *18*(5), 524–538.

<https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>

Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. *Psychological Bulletin*, *129*(3), 339–375.

<https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.339>

Marwick, A., & boyd, d. (2014). Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media. *New Media & Society*, 16(7), 1051–1067.

<https://doi.org/10.1177/1461444814543995>

Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). *Affective intelligence and political judgment*. University of Chicago Press.

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.

Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.